

Анализ уровня диверсификации (вариативности) региональных систем среднего профессионального образования*

Григорьев В. Ю.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, Российская Федерация; *grigorev-vy@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье подробно анализируется готовность региональных образовательных систем предоставлять, а самим потенциальных обучающихся приобретать профессии и специальности по образовательным программам среднего профессионального образования сквозь призму вариативности предлагаемых/приобретаемых профессий и специальностей.

Ключевые слова: профессиональное образование, рынок образовательных услуг, рынок труда, оценка спроса, уровень диверсификации образовательных программ

Для цитирования: Григорьев В. Ю. Анализ уровня диверсификации (вариативности) региональных систем среднего профессионального образования // Управленческое консультирование. 2021. № 6. С. 94–107.

Analysis of the Level of Diversification (Variability) of Regional Systems of Secondary Vocational Education

Valery Yu. Grigorev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation; *grigorev-vy@ranepa.ru

ABSTRACT

The article analyzes the willingness of regional educational systems to provide, and the potential students themselves to acquire, professions and specialties in educational programs of secondary vocational education through the prism of the variability of offered / acquired professions and specialties.

Keywords: secondary vocational education, professional education, educational services market, labor market, demand assessment, level of diversification of educational programs

For citing: Grigorev V. Yu. Analysis of the Level of Diversification (Variability) of Regional Systems of Secondary Vocational Education // Administrative consulting. 2021. N 6. P. 94–107.

Многочисленные экспертные заключения и расчеты показывают, что в Российской Федерации растет спрос на получение профессионального образования, включая обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг [4]. При этом очевидно, что одним из ключевых показателей эффективности профессионального образования должно быть достижение оптимального баланса между структурой спроса и предложения [5], которые формируются при взаимодействии двух региональных рынков — рынка труда и рынка образовательных услуг.

* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Данный тезис находит свое отражение и в новой Стратегии развития среднего профессионального образования (СПО) до 2030 г., представленной Минпросвещения России в конце прошлого года¹. Стратегия развития СПО включает в себя пять приоритетных направлений, первым из которых и является обновление содержания образовательных программ профессий и специальностей.

Декларируется, что новая Стратегия учитывает опыт синхронизации региональных систем среднего профессионального образования и кадровых потребностей экономики субъектов России. Однако, помимо дисбаланса спроса и предложения, существует еще и профессионально-квалификационный дисбаланс [1], а также необходимость учета других составляющих интегральной оценки образования с управленческо-экономической точки зрения [2; 3], самым тривиальным из которых является демографический фактор.

При этом прямая оценка спроса имеет ряд ограничений. Во-первых, она базируется на предположении, что важнейшим критерием оценки профобразования является его востребованность на рынке труда. И это даже подтверждалось рядом опросов. Например, при опросе ВЦИОМ 25 января 2012 г.², проведенном среди учеников 9-х и 11-х классов школ, их родителей, студентов учебных заведений начального и среднего профессионального образования и студентов вузов, его поставили на первое место 62% опрошенных. Однако более поздний опрос ВЦИОМ, проведенный спустя шесть лет, 24 октября 2018 г.³, показал, что для более четверти россиян (28%) на выбор их профессии в первую очередь повлияли собственные увлечения и интересы. А такой критерий для выбора профессии, как ее востребованность на рынке труда, в списке приоритетов делит лишь четвертое-пятое места с результатом 10%.

Кроме того, из теории продаж хорошо известно, что не только спрос рождает предложение, но справедливо и обратное — предложение порождает спрос. А это означает, что помимо внутренних факторов, влияющих на мотивацию выбора специальности или профессии будущим обучающимся, на этот процесс существенное влияние оказывают так называемые внешние факторы [1], к которым, несомненно, и, прежде всего, относятся действия образовательных организаций.

Поэтому имеет смысл использовать при анализе более общее или кумулятивное понятие — готовность к обучению/поступлению на ту или иную специальность или профессию, которая обусловлена как желанием абитуриента (или его окружения), так и потенциальным встречным обеспечением этой готовности со стороны образовательной организации. В том числе, существенно важным становится уровень диверсификации или вариативности образовательных программ — насколько широкий спектр профессий и специальностей предлагается образовательными организациями региона и рассматривается абитуриентами как потенциально приемлемый, в том числе на платной основе.

Для оценки уровня вариативности образовательных программ профессий и специальностей СПО использован массив данных статистических отчетных форм

¹ Минпросвещения России представило Стратегию развития среднего профобразования до 2030 года // Официальный сайт Минпросвещения России [Электронный ресурс]. URL: <https://edu.gov.ru/press/3058/minprosvescheniya-rossii-predstavilo-strategiyu-razvitiya-srednego-profobrazovaniya-do-2030-goda/> (дата обращения: 10.02.2021).

² Опрос ВЦИОМ от 25.01.2012 «Зачем, куда и на кого идти учиться? Мнение учеников, студентов и родителей» [Электронный ресурс]. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zachem-kuda-i-na-kogo-idti-uchitsya-mnenie-uchenikov-studentov-i-roditelej> (дата обращения: 17.02.2021).

³ Опрос ВЦИОМ от 24.10.2018 «Какие профессии выбирают россияне» [Электронный ресурс]. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/prestizh-i-dokhod-kakie-professii-vybirayut-rossiyane> (дата обращения: 17.02.2021).

СПО-1¹ за 2017, 2018 и 2019 гг. В ходе кластерного анализа использовалось два метода разбиения наблюдений на множества — статистическое и экспертное. Для работы с данными использовалось программное обеспечение IBM SPSS Statistics². Во всех случаях применялся иерархический кластерный анализ по методу межгрупповой связи с интервальной мерой «квадрат Евклидова расстояния» без преобразования значений.

Анализ выполнен в трех срезах — в совокупности для профессий и специальностей СПО (далее ПССПО), а также в отдельности — только для специальностей СПО (далее ССПО) и только для профессий СПО (далее ПСПО). Все выборки включают в совокупности государственные, муниципальные и частные образовательные организации по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Перечень рассматриваемых профессий и специальностей среднего профессионального образования определен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»³.

Для определения уровня готовности абитуриентов поступать, а образовательных организаций обучать, для всех регионов Российской Федерации на первом этапе было подсчитано число уникальных (разных) профессий или специальностей среднего профессионального образования, на которые было подано хотя бы одно заявление на обучение. Данный подсчет выполнен отдельно для обучения за счет бюджетных ассигнований и для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. На втором этапе полученные результаты расчетов были проанализированы, а наблюдения кластеризованы.

В общей группе — в совокупности профессий и специальностей СПО на бюджетной основе были выделены следующие четыре кластера регионов:

- регионы с числом профессий и специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим более 30% от возможного общего перечня ПССПО⁴;
- регионы с числом профессий и специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 20 до 30% от возможного общего перечня ПССПО;
- регионы с числом профессий и специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 10 до 20% от возможного общего перечня ПССПО;
- регионы с числом профессий и специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим менее 10% от возможного общего перечня ПССПО. Сводные данные за три года показаны в табл. 1.

Размеры кластеров с 2017 по 2019 г. практически не изменились. Среднее значение числа различных ПССПО по регионам при этом выросло за три года с 119,89 до 124,36.

Первые три места в первом кластере неизменно занимают Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Существенно продвинулась в рейтинге Ново-

¹ Формы СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования».

² <https://www.ibm.com/ru-ru/products/spss-statistics>.

³ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102464481&backlink=1&nd=102171245> (дата обращения: 10.02.2021).

⁴ Там же.

**Сводные данные по кластерам регионов России по числу профессий
и специальностей СПО на бюджетной основе**

Tabl 1. Summary data on clusters of regions of Russia by the number of professions
and specialties of secondary vocational education on a budget basis

	2017	2018	2019
Количество регионов с числом ПССПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим более 30% от возможного общего перечня ПССПО	14	16	17
Количество регионов с числом ПССПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 20 до 30% от возможного общего перечня ПССПО	32	33	31
Количество регионов с числом ПССПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 10 до 20 % от возможного общего перечня ПССПО	30	28	29
Количество регионов с числом ПССПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим менее 10% от возможного общего перечня ПССПО	9	8	8

сибирская область, переместившись с двенадцатого на шестое место. Попутно обратим внимание на ситуацию в конце списка. В шести из восьми регионов четвертого кластера не набирается в совокупности 50 различных профессий и специальностей среднего профессионального образования, что в принципе не позволяет проводить в этих регионах рейтингование ТОП-50 наиболее востребованных профессий или специальностей. Это Магаданская область, г. Севастополь, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

Аналогичный анализ исключительно по профессиям СПО позволил также сформировать четыре кластера регионов:

- регионы с числом профессий СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим более 15% от возможного общего перечня ПССПО;
- регионы с числом профессий СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 8 до 15% от возможного общего перечня ПССПО;
- регионы с числом профессий СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 3 до 8% от возможного общего перечня ПССПО;
- регионы с числом профессий СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим менее 3% от возможного общего перечня ПССПО.

Сводные данные за три года показаны в табл. 2.

Размеры кластеров с 2017 по 2019 г. также практически не изменились, при этом более половины регионов Российской Федерации попадают во второй кластер (8–15% от возможного числа профессий). Среднее число профессий на регион также не изменилось и составляет тридцать три профессии СПО.

Сам состав кластеров существенно отличается от предыдущей раскладки — первые два места неизменно занимают Санкт-Петербург и Республика Башкортостан. Более других регионов улучшила свои позиции в рейтинге Республика Дагестан (+16 мест), максимальный нисходящий тренд у Пермского края (–7 мест).

В конце списка в 17 регионах число реально присутствующих на рынке ПССПО — менее 20; в двух регионах (Чукотском и Ненецком автономных округах) число профессий среднего профессионального образования составляет три и менее. И лишь в 14 регионах России проводится обучение по 50 или более ПССПО.

**Сводные данные по кластерам регионов России по числу профессий СПО
на бюджетной основе**

Tabl 2. Summary data on clusters of regions of Russia by the number of professions
of secondary vocational education on a budget basis

	2017	2018	2019
Количество регионов с числом ПСПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим более 15 % от возможного общего перечня ПСПО	17	15	17
Количество регионов с числом ПСПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 8 до 15 % от возможного общего перечня ПСПО	44	45	42
Количество регионов с числом ПСПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 3 до 8 % от возможного общего перечня ПСПО	22	23	24
Количество регионов с числом ПСПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим менее 3 % от возможного общего перечня ПСПО	2	2	2

В процентном отношении значительно лучше, чем с профессиями, обстоят дела со специальностями СПО, где выявлены пять кластеров регионов:

- регионы с числом специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим более 50% от возможного общего перечня ССПО;
- регионы с числом специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 40 до 50% от возможного общего перечня ССПО;
- регионы с числом специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 30 до 40% от возможного общего перечня ССПО;
- регионы с числом специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 20 до 30% от возможного общего перечня ССПО;
- регионы с числом специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим менее 20% от возможного общего перечня ССПО.

Сводные данные за три года показаны в табл. 3.

Анализ показывает, что с 2017 по 2019 г. имеет место прирост на 20% в первом и втором кластерах за счет четвертого кластера. При этом третий и пятый кластеры не изменились в размерах, а среднее число специальностей на регион выросло с 86,8 до 91,05.

Региональный расклад по специальностям СПО аналогичен раскладу по сумме специальностей и профессий: первые три места в первом кластере все годы занимают Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. В первом кластере существенно продвинулась в рейтинге Новосибирская область, переместившись с одиннадцатого на четвертое место, опускаются вниз Челябинская область (-4 места), Московская область и Пермский край (по -3 места).

Следующий этап анализа включал анализ вариативности профессий и специальностей на платной основе. Для совокупности профессий и специальностей СПО были определены следующие четыре кластера регионов:

- регионы с числом профессий и специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющим более 150 разных ПССПО;
- регионы с числом профессий и специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющим от 100 до 150 разных ПССПО;

Сводные данные по кластерам регионов России по числу специальностей СПО на бюджетной основе

Tabl 3. Summary data on clusters of regions of Russia by the number of specialties of secondary vocational education on a budget basis

	2017	2018	2019
Количество регионов с числом ССПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим более 50 % от возможного общего перечня ССПО	10	11	12
Количество регионов с числом ССПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 40 до 50 % от возможного общего перечня ССПО	12	14	15
Количество регионов с числом ССПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 30 до 40 % от возможного общего перечня ССПО	29	28	29
Количество регионов с числом ССПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим от 20 до 30 % от возможного общего перечня ССПО	20	17	14
Количество регионов с числом ССПО, на которые поданы заявления на обучение, составляющим менее 20 % от возможного общего перечня ССПО	14	15	15

- регионы с числом профессий и специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющим от 50 до 100 разных ПССПО;
- регионы с числом профессий и специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющим менее 50 разных ПССПО.

Сводные данные за три года показаны в табл. 4. Анализ показывает «взрывной рост» количества регионов с числом профессий и специальностей СПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющим более 150 разных ПССПО. Данный показатель с 2017 по 2019 гг. вырос на 300%. И помимо Москвы такой же широкий спектр платных ПССПО теперь присутствует в Республике Татарстан и Пермском крае. Кроме того, существенно (более чем на треть) и стабильно снижалась доля регионов с числом платных ПССПО менее пятидесяти с 33 субъектов Российской Федерации в 2017 г. до 21 субъекта Российской Федерации в 2019 г.

Однако, если ранжировать и кластеризовать регионы не по абсолютному числу ПССПО с договорами об оказании платных образовательных услуг, а по соотношению числа платных и бюджетных ПССПО, то ситуация существенно меняется (табл. 5).

Единственный регион, попавший в ТОП-5 обоих списков, — это Московская область. А первые четыре места в распределении по соотношению числа платных и бюджетных ПССПО занимают регионы, не попадающие ни в первый, ни во второй кластер по общему числу реализуемых платных ПССПО — Республика Карелия, Республика Хакасия, Калининградская область и Республика Адыгея. То есть это регионы, реализующие не много разных образовательных программ, а много платных образовательных программ. В табл. 6 представлено распределение по кластерам регионов на основании доли платных ПССПО в общем числе ПССПО.

**Сводные данные по кластерам регионов России по числу профессий
и специальностей СПО на платной основе**

Tabl 4. Summary data on clusters of Russian regions by the number of professions
and specialties of secondary vocational education on a paid basis

	2017	2018	2019
Количество регионов с числом ПССПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющим более 150 разных ПССПО	1	1	3
Количество регионов с числом ПССПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющим от 100 до 150 разных ПССПО	10	18	16
Количество регионов с числом ПССПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющим от 50 до 100 разных ПССПО	41	41	45
Количество регионов с числом ПССПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющим менее 50 разных ПССПО	33	25	21

Таблица 5

Рейтинги регионов России по числу различных ПССПО

Table 5. Ratings of Russian regions by the number of different professions
and specialties of the secondary vocational education

Регион	2017		2018		2019	
	Место региона по общему числу платных ПССПО	Место региона по доле платных ПССПО в общем спектре ПССПО	Место региона по общему числу платных ПССПО	Место региона по доле платных ПССПО в общем спектре ПССПО	Место региона по общему числу платных ПССПО	Место региона по доле платных ПССПО в общем спектре ПССПО
1	2	3	4	5	6	7
Лучшие пять регионов по общему числу платных ПССПО						
Москва	1	5	1	7	1	10
Республика Татарстан	3	6	2	16	2	6
Пермский край	6	15	3	11	3	7
Московская область	4	7	4	3	4	5
Свердловская область	2	8	5	19	5	17

1	2	3	4	5	6	7
Лучшие пять регионов по доле платных ПССПО в общем спектре ПССПО						
Республика Карелия	48	17	42	13	33	1
Республика Хакасия	62	12	56	8	52	2
Калининградская область	20	1	19	1	23	3
Республика Адыгея	66	4	68	5	67	4
Московская область	4	7	5	3	4	5

Анализ показывает устойчивый рост доли платных ПССПО в общем спектре ПССПО: с 2017 по 2019 г. в два раза выросло число регионов из первого кластера (с долей платных ПССПО более 2/3 от общего числа ПССПО) и соответственно в два раза уменьшилось число регионов из нижнего четвертого кластера.

В связи с выявленным существенным расхождением в ранжировании регионов по общему числу ПССПО по договорам об оказании платных образовательных услуг и по доле платных ПССПО в общем спектре ПССПО проведено дополнительное сравнительное исследование изменения показателей (табл. 7).

Таблица 6

Сводные данные по кластерам регионов России по доле числа профессий и специальностей СПО на платной основе в общем числе профессий и специальностей СПО

Table 6. Summary data on clusters of regions of Russia on the proportion of professions and specialties of secondary vocational education on a paid basis in the total number of professions and specialties of secondary professional education

	2017	2018	2019
Количество регионов с долей числа ПССПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющей более 2/3 от общего числа ПССПО, на которые поданы заявления на обучение	9	16	17
Количество регионов с долей числа ПССПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющей от 1/2 до 2/3 от общего числа ПССПО, на которые поданы заявления на обучение	40	41	43
Количество регионов с долей числа ПССПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющей от 40 до 50% от общего числа ПССПО, на которые поданы заявления на обучение	22	18	18
Количество регионов с долей числа ПССПО, на которые поданы заявления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, составляющей менее 40% от общего числа ПССПО, на которые поданы заявления на обучение	14	10	7

Динамика роста числа ПССПО в регионах России

Table 7. Dynamics of growth in the number of professions and specialties of the secondary vocational education in the regions of Russia

Регион	Общее число ПССПО в 2019 г.	Число ПССПО в 2019 г., реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг	Рост общего числа ПССПО в 2019 г. по сравнению с 2017 г., %	Рост числа ПССПО в 2019 г., реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, по сравнению с 2017 г., %
Москва	233	173	2,64	4,22
Санкт-Петербург	231	130	4,52	0,78
Свердловская область	211	141	-0,94	-2,08
Ростовская область	210	131	4,48	5,65
Республика Башкортостан	207	114	3,50	7,55
Новосибирская область	204	102	12,71	22,89
Республика Татарстан	203	155	3,05	10,71
Краснодарский край	200	107	2,04	3,88
Пермский край	199	150	-1,97	19,05
Красноярский край	196	108	7,69	16,13
Самарская область	190	104	6,74	18,18
Московская область	187	146	-4,10	8,96
Нижегородская область	183	77	5,78	6,94
Челябинская область	182	119	-3,19	11,21
Омская область	178	110	7,88	25,00
Волгоградская область	177	123	9,26	13,89
Кемеровская область	176	101	-0,56	23,17
Иркутская область	168	116	3,70	19,59
Республика Саха (Якутия)	165	102	3,77	8,51
Хабаровский край	161	85	1,26	14,86
Воронежская область	156	94	8,33	38,24
Республика Бурятия	152	88	10,95	7,32
Архангельская область	152	75	9,35	11,94
Алтайский край	151	93	6,34	17,72
Оренбургская область	149	87	4,20	11,54
Саратовская область	147	95	2,08	11,76
Ярославская область	146	90	7,35	26,76
Белгородская область	145	70	7,41	4,48
Ставропольский край	143	84	11,72	20,00

Регион	Общее число ПССПО в 2019 г.	Число ПССПО в 2019 г., реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг	Рост общего числа ПССПО в 2019 г. по сравнению с 2017 г., %	Рост числа ПССПО в 2019 г., реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, по сравнению с 2017 г., %
Приморский край	141	102	0,71	10,87
Владимирская область	140	75	15,70	22,95
Удмуртская Республика	136	63	10,57	16,67
Тульская область	135	51	3,05	-1,92
Амурская область	130	92	8,33	17,95
Республика Дагестан	129	59	17,27	0,00
Кировская область	129	58	9,32	16,00
Томская область	128	87	-0,78	-11,22
Курская область	127	76	3,25	15,15
Тюменская область	127	76	-10,56	4,11
Вологодская область	127	71	7,63	12,70
Пензенская область	126	50	-0,79	16,28
Республика Крым	125	65	14,68	14,04
Астраханская область	122	91	0	0
Республика Коми	120	56	0,84	19,15
Тверская область	119	71	9,17	-1,39
Тамбовская область	118	49	-1,67	2,08
Забайкальский край	117	87	-3,31	40,32
Липецкая область	116	61	8,41	29,79
Ульяновская область	115	66	-0,86	10,00
Брянская область	113	59	1,80	-4,84
Калининградская область	112	92	7,69	4,55
Калужская область	110	54	11,11	10,20
Смоленская область	108	65	-4,42	6,56
Курганская область	107	70	1,90	55,56
Чувашская Республика	107	49	-10,83	4,26
Рязанская область	106	68	2,91	30,77
Республика Марий Эл	104	42	14,29	23,53
Мурманская область	103	61	0,98	10,91
Ивановская область	101	53	4,12	12,77

Регион	Общее число ПССПО в 2019 г.	Число ПССПО в 2019 г., реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг	Рост общего числа ПССПО в 2019 г. по сравнению с 2017 г., %	Рост числа ПССПО в 2019 г., реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, по сравнению с 2017 г., %
Новгородская область	100	73	5,26	48,98
Ханты-Мансийский автономный округ	99	47	-1,00	-2,08
Республика Мордовия	96	62	-1,03	55,00
Костромская область	96	31	0,00	-20,51
Ленинградская область	91	55	12,35	12,24
Орловская область	91	47	7,06	17,50
Республика Карелия	90	79	4,65	49,06
Республика Северная Осетия — Алания	87	50	-4,40	51,52
Сахалинская область	85	39	10,39	8,33
Чеченская Республика	84	55	10,53	25,00
Псковская область	84	55	3,70	3,77
Республика Хакасия	73	60	4,29	30,43
Камчатский край	70	35	14,75	29,63
Кабардино-Балкарская Республика	69	30	9,52	25,00
Ямало-Ненецкий автономный округ	62	36	10,71	28,57
Республика Тыва	62	27	-35,42	-15,63
Республика Адыгея	59	47	1,72	9,30
Республика Алтай	59	19	7,27	0,00
Карачаево-Черкесская Республика	56	25	-5,08	4,17
Республика Калмыкия	55	19	5,77	18,75
г. Севастополь	44	23	12,82	-4,17
Магаданская область	44	18	0,00	5,88
Республика Ингушетия	43	21	-12,24	61,54
Еврейская автономная область	42	15	2,44	0,00
Ненецкий автономный округ	17	10	30,77	42,86
Чукотский автономный округ	13	3	0,00	-25,00

Анализ позволяет выделить девять различных сценариев региональной динамики.

1. Сценарий «Стабильность»: изменение обоих показателей составляет менее 5% за три года.
2. Сценарий «Гармоничный рост»: в регионе одновременно более чем на 5% возросло и общее число ПССПО и число ПССПО, реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, на которые поданы заявления об обучении.
3. Сценарий «Закрываем СПО»: в регионе одновременно более чем на 5% сократилось и общее число ПССПО, и число ПССПО, реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, на которые поданы заявления об обучении.
4. Сценарий «Все на платную форму»: в регионе более чем на 5% сократилось общее число ПССПО при одновременном увеличении более чем на 5% числа ПССПО, реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, на которые поданы заявления об обучении.
5. Сценарий «Сокращаем бюджетное СПО»: в регионе более чем на 5% сократилось общее число ПССПО при неизменном числе ПССПО, реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, на которые поданы заявления об обучении.
6. Сценарий «Все на бюджет»: в регионе более чем на 5% увеличилось общее число ПССПО при одновременном сокращении более чем на 5% числа ПССПО, реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, на которые поданы заявления об обучении.
7. Сценарий «Все на бюджет, но платное не бросаем»: в регионе более чем на 5% увеличилось общее число ПССПО при неизменном числе ПССПО, реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, на которые поданы заявления об обучении.
8. Сценарий «Сокращаем платное СПО»: в регионе более чем на 5% сократилось число ПССПО, реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, при неизменном общем числе ПССПО, на которые поданы заявления об обучении.
9. Сценарий «Платное развиваем, но и бюджет не забываем»: в регионе более чем на 5% увеличилось число ПССПО, реализуемых по договорам об оказании платных образовательных услуг, при неизменном общем числе ПССПО, на которые поданы заявления об обучении.

Распределение регионов по указанным сценариям показано на рис. 1.

Завершая анализ, можно отметить следующее.

1. Растущий спрос на профессиональное образование поддержан растущим уровнем вариативности обучения ПССПО на платной основе более чем в 2/3 регионов (70,59%). При этом в 36,47% регионов одновременно вырос и уровень диверсификации по бюджетным программам ПССПО.
2. Достаточно многочисленную группу регионов (12,94% от общего числа регионов) составили «стабильные» регионы, у которых изменение обоих показателей происходило в пределах 5%.
3. В шести регионах Российской Федерации (7,06%) при сохранении текущей ситуации в отношении ПССПО на платной основе возрос уровень диверсификации образовательных программ ПССПО за счет бюджетных ассигнований.
4. Взрывным образом Республика Ингушетия, на 12,24% сократив общее число ПССПО, одновременно на 61,54% увеличила число платных ПССПО — это единственный представитель данной категории.
5. «Падает в пропасть» Республика Тыва — более чем на треть сократилось общее число ПССПО (–35,42%) одновременно с сокращением числа платных ПССПО (–15,63%).

Рис. 1. Распределение числа сценариев региональной динамики СПО
 Fig. 1. Distribution of the number of scenarios of regional dynamics of secondary vocational education

6. Не оказалось ни одного региона, в котором вырос бы уровень диверсификации платных образовательных программ с одновременным снижением его же в секторе бюджетных ассигнований.
7. По три региона «просели» в одном из показателей, сохранив неизменным второй. Так, Тюменская область (–10,56%), Чувашская Республика (–10,83%) и Карачаево-Черкесская Республика (–5,08%) существенно сократили общую вариативность ПССПО. В то время как, в Томской области (–11,22%), Костромской области (–20,51%) и Чукотском автономном округе (–25,0%) еще более существенно снизился уровень диверсификации платных ПССПО.

Литература

1. Гайнанов Д. А., Мигранова Л. И. Факторы формирования и регулирования рынка образовательных услуг // Вестник УГАТУ. 2014. Т. 18, № 2 (63). С. 152–156.
2. Григорьев В. Ю. Анализ региональной системы среднего профессионального образования через оценку ее устойчивости и сбалансированности // Управленческое консультирование. 2020. № 2. С. 90–108.
3. Григорьев В. Ю. Оценка и анализ образования: что оцениваем? // Управленческое консультирование. 2019. № 11. С. 145–154.
4. Григорьев В. Ю., Бедарева Л. Ю., Полушкина Е. А. Подходы к оценке спроса на профессиональное образование // Управленческое консультирование. 2020. № 6. С. 141–151.

5. *Лапшин В. Ю., Лапшина И. М.* Рынок образовательных услуг: природа дисбаланса и необходимость трансформации государственного механизма управления // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Вып. 5 (121). С. 23–30.

Об авторе:

Григорьев Валерий Юрьевич, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Российская Федерация), кандидат технических наук, доцент, лауреат Премии Президента России в области образования; grigorev-vy@ranepa.ru

References

1. Gaynanov D.A., Migranova L.I. Factors of formation and regulation of the market of educational services // UGATU Bulletin [Vestnik UGATU]. 2014. Vol. 18, N 2 (63). P. 152–156. (In rus).
2. Grigoriev V.Yu. Analysis of the regional system of secondary vocational education through assessment of its stability and balance // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2020. N 2. P. 90–108. (In rus).
3. Grigoriev V.Yu. Assessment and analysis of education: what do we evaluate? // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2019. N 11. P. 145–154. (In rus).
4. Grigoriev V.Yu., Bedareva L.Yu., Polushkina E. A. Approaches to assessing the demand for vocational education // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2020. N 6. P. 141–151. (In rus).
5. Lapshin V.Yu., Lapshina I.M. Market of educational services: nature of disbalance and necessity of transformation of state mechanism of management // Bulletin of the University of Tambov. Humanities Series [Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki]. 2013. Iss. 5. P. 23–30. (In rus).

About the author:

Valery Yu. Grigorev, Leading researcher of the Center of Economics of Continuous Education of RANEPa (Moscow, Russian Federation), PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Laureate of the President of the Russian Federation Award in the Field of Education; grigorev-vy@ranepa.ru